

TA'LIMDA KOMMUNIKATSIYON AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Mengatova Khurshida Toshmukhamatovna

TDMAU "Automation and Control" department teacher:

khurshidamengatova@gmail.com , +99890519 00 72

Jumaqulov Ramazon Karim o'g'li TDMAU talabasi:

jumaqulovramazon05@gmail.com

Annotatsiya: Ta'limda axborot texnologiyalari o'rni dars mashg'ulotlarda axborot texnologiyalarni qo'llash orqali dars sifati va yoshlarni IT sohasiga qiziqishlarni oshirish, bundan tashqari ta'limda multimedia vositalarni afzaliklari tadqiq etish .

Kalit so'zlar: Axborot, kommunikatsiya ,texnologiya, kompyuter, informatika, motivatsiya, multimedia.

ANNOTATION:

In studies the role of information technologies in education, the improvement of lesson quality through the use of information technologies during lessons, and the increase of young people's interest in the IT field. In addition, the advantages of using multimedia tools in education are also examined.

Biz bugun axborotlashgan jamiyatlar dunyosida, tobora rivojlanayotgan globallashuv jarayonlari, axborot-kommunikatsiya va internet texnologiyalari (AKIT) hamda intellektual taraqqiyot hal qiluvchi rol o'ynayotgan bir jamiyatda yashamoqdamiz. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng 1993-yilda ilk bor «Axborotlashtirish to'g'risida»gi qonun qabul qilindi va shu asosda barcha sohalarda, shu jumladan oliy ta'limda ham kompyuterlashtirish jarayonlariga keng yoi ochildi va imkoniyatlar yaratildi.

AKTning ta'lim jarayonidagi ahamiyati -Masofaviy ta'lim AKT yordamida masofaviy ta'lim imkoniyatlari yanada kengaydi. Misol uchun: - Pandemiya davrida Google Classroom, Zoom va boshqa platformalar orqali ta'limni davom ettirish

amaliyoti yoʻlga qoʻyildi. - Talabalar geografik joylashuvdan qatʼi nazar, dunyoning istalgan nuqtasida taʼlimolishimkoniyatiga ega boʻldi. Raqamli resurslardan foydalanish - Elektron kitoblar, raqamli kutubxonalar va videodarslar oʻquv materiallarini yanadaqulayva ommabop qiladi. - Interaktiv platformalar (Quizlet, Kahoot, Duolingo) oʻquvchilarning qiziqishini oshirib, oʻquvjarayonini oʻyinlashtirish orqali taʼlim samaradorligini oshiradi.

Hozirgi vaqtda mehnat unumdorligini oʻstirish, mahsulot sifatini yaxshilash, bozorda mavjud boʻlgan turli xil talablarni qondirish va tezkor eʼtiborga olish, ilm-fanning ishlab chiqarish tarmoqlarini, ayniqsa, elektronika, hisoblash texnikasi,

telekommunikatsiya vositalarini ishlab chiqarishni rivojlantirish muammolarini keltirib chiqaradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundayki, respublikada jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot-hisoblash tarmogʻi integratsiyasiga mos keluvchi milliy

tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, boshqarish, fan va taʼlim samaradorligining muhim omili boʻlmoqda. Bu muammolar ancha murakkab va ayni paytda respublikamiz uchun dolzarbdir. Hozirda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa oʻzgarishlarni amalga oshirish natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bogʻliq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal etishga ham bogʻliqdir. Oʻquv fanlari boʻyicha elektron oʻquv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni oʻqitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bu oʻz navbatida, talabalarning mazkur fanlar boʻyicha bilimlarini chuqur oʻzlashtirishlarining asosiy omili boʻlib, taʼlim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi. Ayni shunday saʼy-harakatlar amalga oshirilishi taʼlim jarayoniga zamonaviy

pedagogik va axborot texnologiyalarini keng tadbiiq etishni yanada jadallashtirish, professor-oʻqituvchilarni ilgʻor pedagogik bilimlar va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularning mahoratini oshirish, xorijiy oliy taʼlim muassasalari tajribasini chuqur oʻrganish hamda ulardagi samarali usul va vositalarni milliy taʼlim tizimimizga joriy etish

imkonini yaratadi. Multimedia - gurrkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir.

Axborotni yig'ish va ro'yxatdan o'tkazish. Axborotlami yig'ish va ro'yxatdan o'tkazish har xil iqtisodiy obyektlarda har xil kechadi. Bu jarayon boshqarish jarayonlari avtomatlashtirilgan xalq xo'jaligi obykti faoliyati aks etgan boshlang'ich iqtisodiy hisobotni yig'ish va ro'yxatdan o'tkazish, amalga oshiriladigan ishlab chiqarish korxonalarini, firmalar va boshqalarda ancha murakkabdir

Iqtisodiy axborotlami saqlash va yig'ish. Iqtisodiy axborotlami saqlash va yig'ish — axborotlardan ko'p marta foydalanish, axborotlami doimiy qo'llash, boshlang'ich ma'lumotlarni qayta ishlashgacha ularni to'plash kabi zaruriyatlaridan kelib chiqadi. Axborot, kompyuterlashtirish, hisoblash texnikasi, axborot texnologiyasi, modellash, ma'lumotlar manbayi, dasturlashtirish, shaxsiy kompyuterlar, dastur bilan ta'minlash va boshqa shu kabi ilmiy tushunchalar jamiyatni axborotlashtirishning eng muhim xususiyatlarini ifoda etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Bello A. I., Adamu M.** (2020). Ta'lim jarayonida multimedia vositalarining o'rni. Ta'lim va amaliyot jurnali, 11(4), 45–52.
2. **Walden universiteti.** (n.d.). Sinfda texnologiyalardan foydalanishning 5 ta asosiy foydasi.
3. **Sonnenschein S. va boshqalar** (2023). Multimedia vositalaridan foydalanish va bu vositalarning o'qituvchilar faoliyatiga ta'siri. Gumanitar va ijtimoiy fanlar aloqasi jurnali, 10, 123.
4. **Telefónica kompaniyasi.** (2023). Ta'limda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)ning 7 ta afzallik va kamchiliklari.
5. **Lamar universiteti.** (2024). Sinfda video va multimedia vositalaridan foydalanishning foydalari.

Saytlar:

1. <file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/YO'ITJ+1403.pdf>
2. <https://www.rymondtn.com/>